

ARABLARGA QARSHI XALQ OZODLIK KURASHLARI VA ULARNING AHAMIYATI

To'xtasinov Mira'zam Abdujabbor o'g'li

mirazamtohtasinov@gmail.com

Namangan davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8042890>

Annotatsiya

Ushbu maqolada O'rta Osiyo hududida arablarning bosqinchilik siyosatiga qarshi ko'tarilgan xalq ozodlik kurashlari va ularning sabablari hamda yakunlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: G'urak va Divashtich qo'zg'oloni, Samarqand, Buxoro va Xuttallon qo'zg'olonlari, Toxariston va Sug'd qo'zg'olonlari, Abu Muslim qo'zg'oloni, xiroj, Muqanna qo'zg'oloni, Rofe Ibn Lays qo'zg'oloni.

O'rta Osiyo xalqlari arablar bosqinlarining dastlabki kunlaridan boshlab o'z erki va ozodligi uchun kurashga otlanganlar. Arablarga qarshi olib borilgan erk va ozodlik kurashining eng e'tiborli tomoni shundaki, bu kurashda Movarounnahming aholisi birgalashib jang qilganlar. Movarounnahrda 719-yildan boshlab arablarning hokimiyati tugaydi, degan gap-so'zlar tarqala boshladi. Arablar olib borayotgan bosqinchilik siyosatiga qarshii birinchi bo'lib, 720-yild Sug'd aholisi bosh ko'taradi. Qo'zg'olonga Samarqand ixshidi G'urak va Panjikent hokimi Divashtichlar boshchilik qilishadi. Sug'dlarga yordam berish uchun turkiy xoqon shahzoda Ko'rsul boshchiligidagi turk lashkarlarini Samarqandga yuboradi. Sug'ddagi qo'zg'olon umumxalq qo'zg'oloniga aylanib ketadi. Qo'zg'olonchilar arablarga zarba bera boshlashadi. Faqat ayrim shahar va qalalar ichida qurshovda qolgan arab harbiy qismlarigina katta boj va e'tiborli vakillarini qo'zg'olonchilar ixtiyoriga garovga berish bilan jon saqlashadi. Xuroson noibi Sayid ibn Abdulaziz bu qo'zg'oloni bostirishga harakat qiladi ammo bostira olmaydi. 721-yilda Xalifa Yazid ibn Abdumalikning tavsiyasi bilan Xuroson noibi etib Sayid ibn Amir al-Xaroshiy tayinlanadi. U Iroqdagi xalq qo'zg'olonini bostirishda o'z shafqatsizligi bilan nom chiqargan edi. Sayid al-Xaroshiy qo'zg'olonchilar bilan olib borgan muzokaralar natijasida G'urak boshliq zodagonlarning bir qismi arablar tomoniga o'tib ketadi. Qo'zg'olonchilardan bir qismi esa kurashni davom ettirishni ma'qul ko'rishadi. Arablar 400 ta boy savdogarlardan boshqa hamma Sug'd qo'zg'olonchilarini qirib tashlashadi. Qo'zg'olonchilarga yordam bergan Xo'jand ahli ham jazolanadi. Movarounnahr aholisini tinchlantirish va arab hokimiyatini mustahkamlash maqsadida Xuroson noibi Ashras ibn Abdulloh (727-730-y.) islom dinini qabul

qilganlardan xiroj¹ va jizya² solig'i olishni bekor qiladi. U islom dinini keng targ'ib qila boshlaydi. Chegaradagi yerlarda yangi istehkomlar qurilib, chegaralar mustahkamlanadi. Lekin g'aznaga kam daromad tushayotganligi, zodagonlarning shikoyati tufayli xiroj solig'ini qayta tiklashga majbur bo'ladi. O'z siyosatini targ'ib qilish maqsadida ikkita taniqli arab ruhoniysi As-Sayid Soliq va Robiya ibn Umranni Samarqand va Buxoroga jo'natadi. Xiroj solig'i zodagonlardan ham, kambag'allardan ham zo'rlab undirila boshlanadi. Bu holat aholida yana qo'zg'olon ko'tarish kayfiyatini keltirib chiqaradi. Samarqandda Abu Sayid boshchiligidagi 700 ta sug'dliklar xiroj to'lashdan bosh tortishadi. Ular shahardan 7 farsax nariga o'tib, qarshilik harakatiga tayyorgarlik ko'ra boshlaydi. Abu Sayidni hiyla ishlatib muzokara uchun Samarqandga chaqirtirishadi va o'sha yerning o'zida uni va safdoshlarini zindonband etishadi. O'zaro kurashlar.natijasida 733-734-yillardagi Zarafshon vohasidagi qurg'oqchilik, mustamlaka zulmining kuchayishi, bularmng hammasi Movarounnahrda norozilikning yanada avj olishiga olib keladi. Norozilik arab harbiylari va qisman zodagonlar ichida ham kuchaya boradi. Shu paytga kelib xorijiy harakati va mafkurasi yanada keng tarqala boshlaydi. Xorijiy shialar guruhidan VII-asr oxirida ajralib chiqqan bo'lib, bu so'zmng lug'aviy ma'nosi qo'zg'olonchilar degani edi. Avval boshda bu harakat oddiy arab va boshqa musulmon xalqlarning manfaatlarini himoya qilardi. Keyinchalik bu guruhdan ibodiy, azrakiy va boshqa jamoalar ajralib chiqqan. Xorijiy ta'limotiga ko'ra musulmonlar - zimmiylar (boshqa dindagilar) ustidan hukmron bo'lishlari kerak edi. Movarounnahrda Xorijiy harakatiga shu paytda Xoris ibn Surayj boshchilik qiladi. Xoris Movarounnahrda tezda shuhrat qozonadi. U Samarqand va Dabusiyadagi Abu Sayid tarafdorlarini o'z qo'li ostida to'playdi. Abu Fotima uning yordamchisi va harbiy maslahatchisi etib tayinlanadi. Xoris Ummaviy xalifalari islomga rioya etmaslikda ayblab, butun Xuroson va Marv aholisini xiroj va jizyadan ozod qilishni talab etadi. Kesh xalq ommasiga tayanib, u Xurosonning shimoliga yurish qiladi. Uning qo'shini tarkibida Xuttalon shahzodasi Sabil, qarluq yabg'usi va Abu Fotima guruhi ham bor edi. Xalq harakatlaridan norozi bo'lgan xalifa Xurosonga yangi noib Osim ibn Abdullohni tayinlaydi. Xoris qo'shinlari Xurosonning katta qismini egallab, Osimni chekinishga majbur etishadi. 735-yilga kelibgina xalifa yangi noib Asad ibn Abdullohni Xuroson valiyi etib tayinlab, katta kuch bilan Xorisga qarshi kurash boshlaydi. 736-737-yillarda Asadning qo'shini Xurosondan Xorisni siqib

¹ "Xiroj - Vikipediya" <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Xiroj>.

² "Jizya - Vikipediya" <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Jizya>.

chiqarishga muvaffaq bo'ladi. Qo'zg'olonchilarning ijtimoiy tarkibi ham, talablari ham turlicha edi. Qo'zg'olonda aholining deyarli hamma tabaqalari qatnashadi., Hukmdorlar o'rtasida o'zaro nizolar, xiyonatkorona haraatlar, qurol-yarog'ining yetishmasligi, yaxshi uyushmaganlik va boshqalar o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Shunday bo'lsa ham qo'zg'olonchilar izsiz qolmay, xalifalik siyosiy harakatida o'zining sezilarli darajada aksini topadi.

Ulkan xalifalikni 661-yildan boshlab Umaviylar sulolasi boshqarib kelar edi. Bu sulola davrida juda ko'p siyosiy o'zgarishlar, diniy mazhablar, guruhlarining kuchayishi, boshqarishdagi nomutanosiblik, mustamlakachilik siyosati, zo'ravonlik, adolatsizlikning avj olishi ro'y berdiki, bu narsa sulolaning keyingi davrida uning faoliyatini qiyin ahvolga solib qo'yishiga sabab bo'ldi. O'rta Osiyoda va boshqa xalifalik yerlarida xalifalik zulmiga qarshi norozilik kayfiyatlari kuchli edi. Ularing soliq siyosatidan, zo'ravonligidan quyi tabaqa vakillari, o'z haq-huquqlarining kamsitilganidan esa yuqori tabaqa vakillari norozi edi. Umaviylarning hokimiyatini arab aholisi ham qo'llamasdi. Ularning hokimiyatga kelishini turli guruhlar, muxolifat kuchlari noqonuniy deb bilishar edi. Xorijiyalar ularga qarshi bo'lib, xalifalik taxtining merosiy bo'lishini noto'g'ri deb baholashardi. 718-yildan boshlab maxfiy tarzda payg'ambar (s.a.v.)ning amakilari Abbasning tarafdorlari o'z g'oyalarini targ'ib qila boshlashadi. Ular hoshimiylarurug'i vakillari hokimiyatga da'vogardirlar, deb hisoblashardi. Keyinchalik ular o'z kurashlarida shialar bilan birga harakat qila boshlashadi. Yerga egalik munosabatlarning rivojlanishi, ijtimoiy-siyosiy vaziyatning o'zgarishi ummaviylarning siyosiy sahnadan ketishlarini, ularning avvalgi mavqeyi tugaganligini ko'rsatib turardi. Umaviylar sulolasining siyosatidan ommaviy norozilik, ayniqsa Marvon II (744-750-y.) hukmronlik davrida kuchayib ketdi. Marvon II ning xiroj solig'i miqdorini ko'paytirish va mahalliy xalqlar vakillarini og'ir qurilish ishlariga keng jalb qilishi norozilikning alanganishiga olib keldi. Movarounnahr va Xurosonda Abbosiylar vakillari katta yer egalari o'zlari tomonga jalb qilishga harakat qiladilar. Abbosiylar vakillari xalifa Xishom (724-743-yy.) davridayoq O'rta Osiyoda harakat qila boshlashgandi. Ularning targ'ibotchilari ta'qib ostiga olinar, ular qo'lga tushgudek bo'lsa, qo'l-oyoqlari kesilardi. Ayniqsa, Nasr ibn Sayyor abbosiylar va shialarning katta dushmani bo'lib, ularni doimo ta'qib etib kelardi. Abbosiylarning³ hokimiyat tepasiga kelishida Abu Muslim va uning harakati muhim ahamiyat kasb etdi. 746-yil Abu Muslim abbosiylar targ'ibotiga

³ "Abbosiylar - Vikipediya" <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Abbosiylar>.

boshchilik qilish uchun Xurosonga yuboriladi. Abu Muslimga «Payg'ambar xonadonining ishonchli vakili» degan unvon beriladi. O'z tashviqotini Abu Muslim Xuroson zodagonlariga murojaat etish bilan boshlaydi. U Marv shahridan uch farsax g'arbda Xarkon arig'i sohilidagi Safizanj qishlog'ini o'ziga qarorgoh qilib oladi. Abbosiylar sulalasining ramziy rangi va bayrog'i qora rangda edi. Shu sababli Abu Muslim va uning tarafdorlari qora kiyim kiyib yurishae edi. Xuroson aholisiga murojaatida u Qur'on va hadislarga amal qilishga, payg'ambar avlodlariga bo'ysunishga chaqiradi. Keyinchalik mahalliy zodagonlar ham uni qo'llab-quvvatlay boshlashadi. Abu Muslim tashviqoti Movarounnahr va Xuroson hududlarida tezlik bilan tarqala boradi, uning tarafdorlari soni orta boshlaydi. To'planayotgan otliq va piyodalarga bosh bo'lib, Abu Muslim Moxuvon qal'asiga ko'chib o'tadi. Xuroson noibi Nasr ibn Sayyor Abu Muslimga qarshi arab zodagonlari vakillarini birlashtirishga harakat qiladi. Lekin uning barcha harakatlari zoye ketadi. U Abu Muslimga yurak yutib kurash boshlashga qurbi yetmay, 748-yilda Xuroson poytaxti Marvni tashlab chiqib, Nishopurga yo'l oladi. Nishopurda unga Abu Muslimning sarkardalaridan biri qaqshatqich zarba berib, uni mag'lubiyatga uchratadi. 749-yili Abu Muslim qo'shini xalifalikning markaziy viloyatlariga yurish qiladi. Iroq va Jazoirda Umaviylarga⁴ hal qiluvchi zarba beriladi. Qo'zg'olonchilar poytaxt Damashqni ham qo'lga kiritishadi. Xalifa Marvon II taxtdan ag'dariladi. Abbosiylardan bo'lgan Abul Abbos Saffoh (749-754-yy.) xalifalik taxtiga o'tiradi. Joylarda Umaviylarning barcha vakillari qirib tashlanadi.

Shunday qilib, arab xalifaligi hokimiyati Abbosiylar qo'lga o'tadi. 751-yili Buxoro shahrida Shorik ibn Shayhulmahriy boshchiligida qo'zg'olon ko'tariladi. Qo'zg'olonchilar shialik talablarini ilgari surib, Ali avlodidan xalifa tayinlash shiorini ko'tarib chiqishadi. Abu Muslim qo'zg'olonini bostirishda Ziyod ibn Solih boshchiligida 10.000 kishilik qo'shin yuboradi. Bu qo'zg'olon faqatgina Buxorxudot Qutayba ibn Tug'shodning yordami bilangina bostiriladi. Abu Muslim O'rta Osiyoning shimoliga kirib kelgan Xitoy imperatorimng qo'shiniga ham hal qiluvchi zarba beradi. 751-yil Talas vodiysidagi xitoyliklar bilan bo'lgan jangdan so'ng Xitoy qo'shini haydab chiqariladi. Shu bilan xalifalikning shimoliy chegarasi ham mustahkamlanib, qat'iy chegara o'rnatiladi. Xalifalikning ta'siri butun O'rta Osiyo hududida asosiy va qonuniy bo'lib qoladi. Garchi Abu Muslim sadoqat ila xizmat qilsa-da, arab hokimiyati unga ishonmas edi. Xalifa unga jangga yuborish haqida noma yo'llab, uni markazga kelishga majbur qiladi. 755-

⁴ "Umaviylar - Vikipediya" <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Umaviylar>.

yil haj safaridan qaytayotgan Abu Muslim xalifa tomonidan xiyonatkorona tarzda Bag'dodda o'ldiriladi. Uning o'limi xalq ommasining umumiy noroziligiga sabab bo'ladi. Uning murdasi Samarqandga olib kelinib, Xo'ja Temim Ansoriy maqbarasi yoniga katta hurmat bilan ko'miladi. Abbosiy xalifalar davrida xalq ommasining ahvoli yanada og'irlashdi. Sug'orilmaydigan yerlardan hosilning yarmi, sug'oriladigan yerlarning 1/3 qismidan soliq olinadigan bo'ldi. Ko'p hollarda soliqlar bir marotaba yig'ishtirib olish o'rniga ikki marotaba ham olina boshladi. Ozod jamoalarning huquqlari cheklab qo'yildi. Yerlar zodagonlar tomonidan ijarador dehqon - kadivarlarga bo'lib beriladigan bo'ldi. Hamma hashar, qurilish ishlarida aholi tekin ishlab berishi lozim edi. Shahar hunarmandlarining ahvoli ham og'ir bo'lib, ular o'z mahsulotlaridan katta soliq to'lashardi. Shuningdek, og'ir soliqlar ko'chmanchi chorvadorlar bo'yniga ham qo'yilar edi. Shunday bir ahvolda xalq harakatlari kuchayib ketadi. Abu Muslimning o'chini olish shiori ostida uning safdoshi Sumbod boshchiligida qo'zg'olon ko'tariladi. 755-yilda ko'tarilgan bu qo'zg'olon tez orada Xuroson va Tabaristonga ham yoyiladi. 70 kun davom etgan bu qo'zg'olon qattiqqo'llik bilan bostirilib, Sumbod Rayda qatl etiladi. Garchi u qatl etilgan bo'lsa-da, Abu Muslim tarafdorlari yashirin tarzda «muslimiya» guruhiga asos solishadi va bu guruh bir necha yillar davomida arablarga qarshi harakatlar olib borishadi.

VIII-asrning 70-80-yillarida Movarounnahrda juda ulkan xalq qo'zg'oloni ko'tariladi. Qo'zg'olonchilar oq rangdagi kiyim kiyganligi uchun tarixda u «oq kiyimlilar» qo'zg'oloni deb ham shuhrat qozonadi. Bu qo'zg'olonning rahbari Muqanna⁵ ismli shaxs bo'lgan. Muqanna Marv atrofi aholisidan, - deyiladi Narshaxiyning «Buxoro tarixi» nomli asarida, - Koza deb atalgan qishloqdan bo'lib, asl nomi Hoshim ibn Hakim edi. U ilgari kudungar⁶ kasbi bilan shug'ullangan, keyinchalik ilm o'rganishga mashg'ul bo'ladi va har xil ilmlarni: ko'zbo'yamachilik, sehr va tilsim ilmlarini o'rganadi. Ko'zbo'yamachilikni yaxshi bilib olib, payg'ambarlik da'vosini ham qiladi. Muqanna ko'zbo'yamachilikni o'rgangan va g'oyatda ziyrak bo'lib, qadimgi olimlar ilmlariga oid ko'p kitoblarni o'qigan va jodugarlikda ustoz bo'lgan edi. Uning otasini nomi Hakim, u Abu Ja'far davridagi Xuroson amiri lashkarboshilaridan bo'lib, asli Balxdan edi. Muqanna boshchiligidagi qo'zg'olon 769-yili boshlanadi. Muqanna o'zining 36 ta muridi bilan Amudaryodan o'tib, Kesh viloyatiga yo'l oladi. Buxorxudot Tug'shod uni qo'llab-quvvatlay boshlaydi. Muqanna Kesh yaqinidagi Som qal'asini o'ziga qarorgoh qilib oladi. Butun Qashqadaryo vohasi qo'zg'olonchilar qo'lga o'tadi.

⁵ "Muqanna - Vikipediya" <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Muqanna>.

⁶ "Arab bosqiniga qarshi xalq ozodlik harakatlari" <https://elib.buxdu.uz>.

Muqanna ta'limoti umumiy mulkiy tenglik va arablarni O'rta Osiyodan haydab chiqarish g'oyalarini targ'ib etardi. Muqanna ta'limoti Sug'd, Iloq, Shoshda ham yoyila boshladi. Qo'zg'olonda turli ijtimoiy guruhlar vakillari qatnashib, ularni bir fikr - istilochilarni mamlakatdan haydab chiqarish. mustaqil davlat barpo qilish g'oyasi birlashtirib turar edi. Qo'zg'olonga zarba berish uchun xalifa Abu Ja'far 776-yilda Jabroil ibn Yahyo boshliq katta harbiy kuchni Movarounnahrda yuboradi. Biroq Jabroil qo'zg'olonchilardan yengiladi. U katta talofatlarga uchrab, zo'rg'a Samarqandga yetib keladi. 10.000 askar bilan Jabroilga yordamga yuborilgan Uqba ibn Salim Kesh va Samarqand oralig'ida, G'ariga boshliq 14 000 kishilik qo'shin Termiz yaqinida qo'zg'olonchilar tomonidan tor-mor keltiriladi. Natijada Chag'oniyon qo'zg'olonchilar qo'lga o'tadi. Qo'zg'olon markazi Narshaxda, Buxoro atrofida joylashadi. Shu yili Narshax yaqinida Buxoro hokimi Husayn ibn Muvozz va Samarqand noibi Jabroilning birlashgan qo'shini o'rtasida to'rt oy jang bo'ladi. «Oq kiyimlilar» bu jangda qo'llari avval ustun keladi, keyinchalik son jihatdan ko'p bo'lgan arablar Narshax qal'asi devor ostidan uzunligi 50 gazli chuqur qazib, uni qulatib qal'aga kiradilar. Narshax qal'asi arablar tomonidan egallanadi. Kesh va Samarqand endilikda qo'zg'olonning asosiy markazlariga aylanib qoladi. Kurashning oxirgi bosqichi Kesh vohasida juda avj oladi. Muqanna qarorgohi bo'lgan Som qal'asini qamal qilish Xaroshiyga topshiriladi. Uzoq vaqt qamaldan so'ng muqannachilar taslim bo'lishadi

VIII asrning 80-yillari boshlarida o'z davrining eng qudratli davlati bo'lgan xalifalikni larzaga solgan Muqanna boshchiligidagi qo'zg'olon shu tariqa tugaydi. Bu qo'zg'olonning yengilishiga bir necha sabablar bor edi. Qo'zg'olon mag'lubiyati sabablaridan biri, qo'zg'olonchilar uyushqoqlik bilan harakat qila olmaganliklaridir.. Mahalliy zodagonlar alohida guruhni tashkil etib, keyinchalik umumiy xiyonat yo'lga kirib arablar tomoniga o'tib ketadilar. Muqannaning o'zi Som qal'asida bo'lib, bevosita qo'zg'olonga rahbarlik qila olmaydi. Uning o'zi umumiy tenglik g'oyasini ko'tarib chiqib, o'zi kichik davlat boshlig'iga aylana boradi. O'zaro urushlar natijasida aholi juda charchaydi, ekinzorlar payxon qilinadi, iqtisodiy tanazzul boshlanadi. Muqannadan so'ng uning safdoshlari harakati ham bo'lib o'tadi. Bu qo'zg'olon xalifalik kuchini zaiflashtiradi va boshqa o'lkalarda ham ozodlik harakatlarini chiqishiga turtki bo'ladi.

Masalaning yana bir jihati shundaki, islom dinining ko'p tomonlama afzalligi, axloq va intizom nuqtayi nazaridan ommaviyligi xususiyati arablar bosib olgan mamlakatlar aholisi tomonidan uni tez orada qabul etilishiga sabab bo'ladi. Qutayba singari uni pul va qilich bilan joriy etish mumkin emas edi. Qachonki, islom mohiyatiga yetilgachgina unga rag'bat va e'tiqod kuchayib

ketadi. Oldi-sotdi, maishiy hayot bobida, zakot masalasida Qur'on va shariat ahkomlarining qoidalari mehnatkash alioli tomonidan tezda qabul qilindi. Alloh oldidagi tenglik esa dinning ahamiyatini kuchaytirar edi. Islomning xalqparvarlik ruhi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ldi va islom dini ma'naviy bo'shliqni tugatdi.

Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, arablarga qarshi ko'tarilgan barcha qo'zg'olonlar shavqatsizlarcha bostirilgan bo'lsada, aholining irodasini sindira olmadi. Shunday bo'lsada arablar o'z oldiga qo'yga maqsadlariga ya'ni O'rta Osiyo aholisi o'rtasida yangi din islom dinini yoyishga va aholini unga e'tiqod qilishlariga erishdi. Bu ham o'z navbatida O'rta Osiyo aholisining vaqtlar o'tib bu dinga e'tiqodlari kuchayib, islom dinini o'z xohish va istaglari bilan qabul qiladigan bo'ldilar. Zero islom dini yaxshilik, halollik, birdamlik xususiyatlarini o'zida jamlagan din sifatida keng miqyosda yoyildi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Наршахий А. Бухоро Тарихи. . – Т.: Фан. 1996. Б. 120.
2. Азамат З. Узбекистон Давлатчилиги Тарихи. – Т.:Шарк. 2001.368.
3. Эшов Б. Узбекистон Давлатчилиги Тарихи. –Т.: Маърифат.2009. Б.268.
4. Sagdullayev A. O'zbekiston tarixi. –Т.:Donishmand ziyosi. 2021.В.624.
5. Shamsutdinov R. va Karimov Sh. Vatan Tarixi. –Т.: Sharq. 2010. В.512.
6. Shamsutdinov R. va Mo'minov X. O'zbekiston tarixi. –Т.: Sharq.2013. В.674.
7. "Xiroj - Vikipediya" <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Xiroj>.
8. "Jizya - Vikipediya" <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Jizya>.
9. "Umaviylar - Vikipediya" <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Umaviylar>.
10. "Muqanna - Vikipediya" <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Muqanna>.
11. "Abbosiylar - Vikipediya" <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Abbosiylar>.
12. "Arab bosqiniga qarshi xalq ozodlik harakatlari" <https://elib.buxdu.uz>.
13. www.ziyouz.com

